

ИНСОН МАЪНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТИДА ХУҚУҚИЙ ОНГНИ ШАКЛЛАНИШИ ВА ХУҚУҚИЙ МАЪСУЛИЯТ

Эргашев Дониёр Махаммадали ўғли

Андижон Давлат Университети

Ижтимоий-иқтисодиёт факултети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629036>

Abstract.

Инсоният босиб ўтган тарихий тараққиёт тажрибасининг гувоҳлик беришича “хуқуқ” – ғайринсоний майллар ва истакларни чеклаш, ўзбошимчалик ва зўравонликка бўлган норозилик белгиси, уларга қарши кураш зарурияти туфайли вужудга келди ва яшамоқда. Хуқуқ жамият аъзоларининг эркинликларини рўёбга чиқаришнинг муҳим шарти, уларнинг хуқуқий савияси, саводхонлиги ва маданиятини юксалтириш билан боғлиқ. Агар инсон ўзи яшаётган, ўзи ишлаётган жамиятда эркин фаолият кўрсатишни истаса, ўз эркинлигини бошқаларнинг ҳам эркин бўлиши учун маълум маънода чегаралаши даркор.

Резюме: Худди шу ҳолат хуқуқий муносабатларни намоён бўлишидир. Хуқуқнинг муқаддаслиги шундаки, унда инсон эрки намоён бўлади. Хуқуқ ижтимоий норма бўлиб, инсон яшаётган жамият, давлат доирасидаги унинг хатти-ҳаракатларининг меъёри, чегарасининг характерини белгилаб беради. Буюк файласуф Г. Гегель бежиз “хуқуқнинг асл моҳияти таъқиқдир” деган эмас. Айни пайтда хуқуқ маъсулиятсиз, маъсулият эса хуқуқсиз яшай олмайди. Буларнинг бирини иккинчисидан ажратиш мумкин эмас. Чунки хуқуқсиз маъсулият қуллик, тобелик бўлса, маъсулиятсиз хуқуқ бебошлик, бошбошдоқликдир. Шунинг учун ҳам хуқуқ деганда маъсулиятни, маъсулият деганда хуқуқни тушунмоқ керак .

Инсонда, ҳар бир муайян шахсда шаклланган хуқуқий муносабат, хуқуқий онг туфайли юзага келади. Хуқуқий камолотга етган киши қонунларнинг маъно ва мазмунини чуқур, ҳар томонлама тушиниб етмоғи лозим. Бинобарин қонун маълум бир кишига қаратилмаган, якка шахснинг фикр-мулоҳазаси ёки истак - хоҳишига боғлиқ бўлмаган, лекин барча томондан эътироф этилган хуқуқий қоидалар ёки таърифлардир. Машҳур рус файласуфи В.Соловьёв сўзлари билан айтганда, маълум бир шароитдаги, маълум бир муносабатдаги муносабат тушунчасидир. Умумнинг манфаати билан хусусий эркинлик ўртасидаги мувозанатдир. Айрим воқеа ёки ходиса ҳақидаги ўзгача фикр-мулоҳаза юритиш орқали юзага келган таъриф ёки умумий тушунчадир .

Замонлар ўтиши билан инсон ҳуқуқларига бўлган муносабатлар ҳам турлича талқин қилина бошлади. Хусусан инсон ҳаётга қадам қўйиши билан - тенглик, шахс дахлсизлиги, мулкка эга бўлиш, сайлаш ва сайланиш ҳуқуқларига эгаллиги алоҳида таъкидланади. Инсоният цивилизациясининг барча босқичларида ҳуқуқий муносабатлар ҳуқуқий онг ва кишиларнинг билиш савияси, ҳуқуқий саводхонлиги даражасига мувофиқ тарзда шаклланиб борганлигини алоҳида таъкидламоқ зарур. Шунинг ҳам қайд этиш лозимки, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий билим ва маданият, қонун устуворлиги ҳақидаги тушунча ва тасаввурлар кишиларда тасодифий равишда пайдо бўлмайди, уларни инсоннинг туғма хусусияти дейиш ҳам тўғри эмас. Ҳуқуқий билимлар ва маданиятнинг юзага келиши ва ривожланиши чексиз жараён дир. Ҳар қандай билим ва маърифат сингари ҳуқуқий билим ва маданият ҳам жамият ривожланиши натижасида пайдо бўлган талаб ва эҳтиёжлар, мавжуд шарт-шароит ва имкониятлар асосида юзага келади ва ривожланади³. Мустақиллик шароитида, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қарор топаётган ҳозирги пайтда ҳуқуқий билим ва маданиятга бўлган эҳтиёж кун сайин ўсиб бораётганлигини юқорида айтиб ўтдик.

Болаларнинг қалби, вужудига гўдаклик пайтидан бошлаб одоб-ахлоқ, ҳуқуқий қонун-қоидалар ҳақидаги илк тасаввур ва тушунчаларни сингдиришда жамиятнинг асосий негизи бўлган оиланинг роли ва аҳамияти катта. Боланинг табиати, феъл-атвори дунёқарашини гўдаклигидан оилада шаклланади, унинг вужудига она сути билан киради. "Бола туғилган кунидан бошлаб оила муҳитида яшайди. Болага хос анъаналар, қадриятлар, урф-одатлар бола зуваласини шакллантиради. Энг муҳими, фарзандлар оилавий ҳаёт мактаби орқали жамият талабларини англайди, хис этади.

Президентимиз Ислам Каримов таъбирлари билан айтганда, оила ҳаётнинг абадийлигини, авлодлар давомийлигини таъминлайдиган, муқаддас урф-одатларимизни сақлайдиган, келажак насллар қандай бўлиб етишишига бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғидир. Эндигина ёруғ дунёга келган норасиданинг қалби, жисми жонида ўзбек халқининг "Қонун - нонинг, номус - оринг", "Қонунбузар - эл бузар, эл бузарни қонун тузар", "Қонун билганга - кенг дунё, қонун билмаганга - тор дунё", "Қонун - элники, эл - юртники", "Қонун қайиради, ёлғон айиради", "Қонун калити адолат, адолатнинг калити саҳоват", "Қонунсиз битирган ишнинг охири вой," Қонун ҳақ сўзни ёқлар- ҳақ сўз одамни" каби бебаҳо мақоллари,

ҳикматлари ижтимоий муҳит жамоатчилик, маҳалла, кўни-кўшнилар, ота-она, бобо ва бувилар таъсирида шаклланиб чуқур илдиз ота бошлайди. Булар энг олий даражада маънавий-ахлоқий, ҳуқуқий қадрият, инсон қалбининг гавҳарларидир.

Қонун ва қонунчиликка, ахлоқий-ҳуқуқий қоидаларга амал қилишнинг зарурлиги, жиноят қилган кишининг муқаррар равишда жазоланиши, порахўр бойимаслиги, қонунни менсимаганнинг обрўси кетиши, қинғир ишнинг қийиғи қирқ йилдан кейин ҳам чиқиши муқаррарлиги ҳақидаги шарқона, ўзбекона ҳикматларни болаларнинг онгига сингдиришда оила катта ўрин тутди. Болалар тақдирида уларда ҳуқуқий тасаввур ва тушунчалар асосларини илк бор илдиз ота бошлашида, фарзандлар қалбини меҳр-муҳаббат, нафосат, эзгулик нури билан мунаввар этишда одамийлик, ҳалоллик, олижаноблик, меҳр-оқибат сингари асл инсоний фазилатлар камолотида оналарнинг, оталарнинг, оиланинг ўрни беқиёс.

Миллий истиқлол мафкурасининг таълимоти бўйича қонунга ҳурмат, ҳар бир инсоннинг қалбидаги чуқур эътиқоди бўлмоғи лозим. У инсоннинг ёшлигидан бошлаб онгига сингиб, мустаҳкамланиб бориши керак. Миллий истиқлол мафкурасининг ана шу олижаноб ғояларини амалга ошириш мактабгача тарбия муассасалари, мактаблар, коллеж ва лицейлар, олий ва ўрта махсус ўқув юртлари, барча жамоат уюшмалари ва давлат ташкилотлари ишларини замонавий талаблар асосида қайта қуришни тақозо этади. Ҳуқуқий билимга эга бўлиш, ҳуқуқий жиҳатдан тарбияланганлик, ҳуқуқий маданият, маърифат ва маънавият соҳиби бўлиш, қонунларни муқаддас ҳисоблаб, уларга шак келтирмасдан фаолият кўрсатишга одатланиш - Ўзбекистан ҳар бир фуқаросининг қалбига чуқур сингиб кетган, моҳиятга айланган инсоний фазилатга айланмоғи лозим. Бунга албатта фавқулодда йўл билан эришиб бўлмайди.

Ҳозирда юқорида қайд етилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазибаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг енг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. АМ

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. ШУКУР

Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш емас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, инсон ҳуқуқий жиҳатдан қанча чуқур билимдон, юксак ҳуқуқий маданиятли ва маънавиятли бўлса маърифий-мафкуравий жиҳатдан шунчалик мукамал шаклланган бўлади. Ана шу мафкуравий омилга бевосита боғлиқ равишда жамият тараққиёти тезлашади, миллат ғоявий-сиёсий жиҳатдан ўсиб, етилиб такомиллашиб боради, ёш авлоднинг илмий-маданий савияси, билимдонлик даражаси, дунёқараши ва тафаккури ўзининг ривожланиш ҳолатига қараб дунёвий мезонларга тўла жавоб берадиган бўлади. Ўзбекистон ўз фуқаролари интеллектуал салоҳиятининг барча замонавий соҳалари бўйича, айниқса, ҳуқуқий билим ва маданият етуклиги масаласида ривожланган мамлакатлар тараққиёти даражасига бемалол етади.

Использованная литература:

1. Гегель Г.В.Ф. Философия права М.: 1990. 159- бет
2. Чориев А. Инсон фалсафаси. II Мустақил шахс. Т.: Чинор ЕНК-2002, 172-бет
3. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.

4. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." *JournalNX*, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
5. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. *STRUCTURE*, 7(4).
6. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidozilari*, 14 (1), 133-143.
7. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(2), 58-62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>
8. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (7), 120-124.

